

**A CARTOGRAFIA COMO FERRAMENTA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO:
UM ESTUDO DAS RAMPAS E PISOS TÁTEIS DE ALERTA NA UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA**

DOI: 10.5281/zenodo.10393015

*Glauco Castelo Branco Barros Lobato*¹

*Vinícius Matheus Vasconcelos da Cruz*²

*Vítor Herênio Paz Ribeiro*³

*Cíntia Maria Cardoso*⁴

RESUMO: A promoção da acessibilidade em locais públicos é uma pauta prevista no artigo 23 da Constituição Federal de 1988. Deste modo, pessoas com mobilidade reduzida, assim como pessoas com cegueira ou baixa visão, têm o direito de ter acesso a qualquer espaço público. Nesse contexto, esta pesquisa objetivou, por meio de um estudo cartográfico, analisar a distribuição de instrumentos acessíveis, como rampas e pisos táteis de alerta, nas áreas de maior fluxo de pessoas na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), a fim de verificar se cumprem as normas técnicas vigentes. A pesquisa foi realizada em três etapas: realização de medições das dimensões das rampas no Prédio Central, no Pavilhão de Salas de Aula, no Restaurante Universitário (RU) e na Biblioteca, entrevista com a coordenação do Núcleo Acessar/UFRA e elaboração de mapas por meio do *software* QGIS. Constatou-se que os instrumentos existentes na Instituição não cumprem – totalmente – as normas estabelecidas pela ABNT, que há necessidade de manutenção de algumas rampas devido às condições precárias em que se encontram e que há ausência de mapas e mecanismos de localização, como pisos táteis de alerta e mapas em alto relevo, o que pode gerar inacessibilidade de pessoas com deficiência no ambiente acadêmico. Conclui-se que a Cartografia é uma ciência que pode contribuir positivamente para a acessibilidade e a inclusão na Universidade, auxiliando no processo de equidade, de oportunidades e de acesso, na medida em que a disponibilização de instrumentos adequados e acessíveis, como mapas em alto relevo, contribuem no georreferenciamento de equipamentos para acessibilidade, promovendo a autonomia não só de indivíduos com algum tipo de deficiência, mas também de pessoas que, eventualmente, possam necessitar de acessibilidade. Estas ações mostram a responsabilidade social da Universidade e tornar possível maior representatividade e autonomia de pessoas com deficiência.

Palavras-chave: cartografia, inclusão no ensino superior, acessibilidade, rampas, pisos táteis.

¹ Graduando do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), glauco Castelo@gmail.com

² Graduando do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), viniciusmatheusvc@gmail.com.

³ Graduando do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), vtorribeiro3@gmail.com.

⁴ Professora orientadora: Doutorado, Docente da Universidade da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) cintia.cardoso@ufra.edu.br.